

УДК 351.746.1 «364»

Аббасов Гюльоглан Арізович –

студент 401 СПР групи, 4 курсу

з підготовки здобувачів ступеня

вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Право»

Навчально-наукового інституту права та психології

Національної академії внутрішніх справ

Hiulohlan A. Abbasov –

4th year student,

Training and Scientific Institute for Law and Psychology,

National Academy of Internal Affairs

(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Бухтіярова Ірина Геннадіївна –

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри управління та адміністрування

Навчально-наукового інституту права та психології

Національної академії внутрішніх справ

Iryna H. Bukhtiarova –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Management and Administration,

National Academy of Internal Affairs

(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Особливості публічного адміністрування у сфері національної безпеки в період воєнного стану

Стаття присвячена визначенню поняття, цілей та особливостей публічного адміністрування у сфері національної безпеки в період воєнного стану. Збройна агресія Російської федерації з 2014 року та подальше повномасштабне вторгнення 2022 року спричинило загрозу для незалежності, цілісності та суверенітету України. В таких умовах використання колишнього успішного досвіду функціонування державних інституцій, зокрема й військових формувань потребує змін та реформування. Науковий та практичний аналіз неефективної діяльності публічної адміністрації за різними напрямками дозволять не повторювати помилок минулого у майбутньому.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, узагальнення практики його реалізації, результатів загальнотеоретичних і спеціальних напрацювань та враховуючи міжнародний досвід виробити пропозиції щодо удосконалення публічного адміністрування у сфері національної безпеки в період воєнного стану.

Визначено поняття публічного адміністрування у сфері національної безпеки в період воєнного стану та охарактеризовано його особливості. Доведено, що основними критеріями ефективності публічного управління в період воєнного стану має обов'язково охоплювати захист прав і свобод людини і громадянина.

***Ключові слова:** публічне адміністрування, національна безпека, обороноздатність, захист прав, воєнний стан, збройна агресія.*

H.A. Abbasov, I.H. Bukhtiarova Peculiarities of Public Administration in the Field of National Security during Martial Law

The article is devoted to defining the concept, goals and features of public administration in the field of national security during the period of martial law. It was established that public administration in the field of

national security during the period of martial law is currently developing at an extremely fast pace, which is connected both with the need to concentrate the efforts of the state and civil society to repel Russian aggression, and with the activation of the North Atlantic integration process.

The armed aggression of the Russian Federation since 2014 and the subsequent full-scale invasion in 2022 has caused a threat to the independence, integrity and sovereignty of Ukraine. In such conditions, the use of the previous successful experience of the functioning of state institutions, including military formations, requires changes and reforms. Scientific and practical analysis of the inefficient activity of the public administration in various directions will make it possible not to repeat the mistakes of the past in the future.

The purpose of the article is to develop proposals for the improvement of public administration in the field of national security in the period of martial law, based on the analysis of the current legislation of Ukraine, the generalization of the practice of its implementation, the results of general theoretical and special studies, and taking into account international experience.

The concept of public administration in the field of national security during the period of martial law is defined as the activity of public administration bodies regulated by laws and other legal acts aimed at ensuring national security, which includes economic, social, public, environmental, foreign policy, and information; activities related to provision, protection and renewal in case of violation of national interests from external and internal threats to the national security of Ukraine; provision, protection and renewal in case of violation of the rights and freedoms of individuals and legal entities in their relations with subjects of the security and defense sector and from external and internal threats; improvement of the military management system to repel armed aggression and its features are characterized, namely: 1) public administration in the field of national security during martial law covers all spheres of state power, namely executive, legislative and judicial; 2) it plays an important role in the formation of both foreign and domestic state policy; 3) oriented to the satisfaction and implementation of general, national interests, not personal or private; 4) the goal is to protect and restore the violated rights and freedoms of individuals and legal entities from external and internal threats; 5) the activity of public administration bodies is focused on improving the system of military administration to repel armed aggression. It has been proven that the main criteria for the effectiveness of public administration during the period of martial law must include the protection of human and citizen rights and freedoms.

Keywords: *public administration, national security, defense capability, protection of rights, martial law, armed aggression.*

Постановка проблеми. Національна безпека є однією з основних функцій сучасної держави, що забезпечує стабільний розвиток суспільства, захист державного суверенітету та цілісності країни. В умовах зростання глобальних викликів, пов'язаних з економічними, екологічними, інформаційними та військовими загрозами, дослідження національної безпеки набуває особливої актуальності. Публічне адміністрування виступає важливим механізмом у забезпеченні національної безпеки, оскільки саме через управлінські інструменти держава має можливість координувати діяльність органів державної влади, громадських та приватних інституцій у сфері безпеки, формуючи ефективну систему реагування на внутрішні та зовнішні загрози.

Збройна агресія Російської федерації з 2014 року та подальше повномасштабне вторгнення 2022 року спричинило загрозу для

незалежності, цілісності та суверенітету України. Саме тому є актуальним питання розробки ефективних управлінських рішень для забезпечення безпеки держави та громадян у сучасних умовах. Глобалізація, інформаційні війни, терористичні загрози, пандемії та економічні кризи є лише деякими з чинників, які потребують нових підходів до публічного адміністрування у сфері національної безпеки. Важливість інтеграції новітніх технологій у процеси управління національною безпекою є ключовим завданням, яке стоїть перед державою. Актуальність дослідження також підтверджується потребою в адаптації національних систем безпеки до сучасних викликів та загроз в період воєнного стану. Процес успішного становлення України як суверенної держави вирішальною мірою залежить від забезпечення її національної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання публічного адміністрування у сфері національної безпеки були предметом досліджень таких авторів, як В. Білик, Т. Василевська, В. Галунько, О. Єщук, О. Онищук, І. Пастух, Бухтіярова, В. Колпаков, О. Кузьменко, М. Мельник, С. Рогульський, С. Стеценко, О. Стрельченко. Варто зауважити, що більшість праць зазначених науковців стосуються мирного часу та не враховують особливості публічного адміністрування у сфері національної безпеки із запровадженням воєнного стану. Це лише підтверджує актуальність дослідження обраної теми.

Невирішені раніше проблеми. Нині розвиток публічного адміністрування у сфері національної безпеки України потребує реформування і вдосконалення у зв'язку із запровадженням воєнного стану та військовими діями на території нашої країни. Передусім це стосується вдосконалення діяльності публічної адміністрації, впорядкування низки питань щодо забезпечення обороноздатності країни, захисту прав і свобод громадян, порядку проведення мобілізаційних заходів тощо.

Забезпечення національної безпеки, попередження загроз різного характеру є однією з основних засад розвитку держави і суспільства, справою всієї нації. Захищеність суспільства створює умови та надає можливість всебічної реалізації прав і свобод людини, а також створює умови розквіту надбань взаємовідносин в соціумі. Стан національної безпеки визначають параметри самозбереження нації в глобальному світі. Механізм реалізації державної політики забезпечення національної безпеки України є системним утворенням управлінських, економічних та юридичних засобів, закріплених у відповідних нормах, за допомогою яких досягається впорядкування суспільних відносин у сфері національної безпеки з метою забезпечення впорядкування поведінки їх учасників, сталого розвитку економіки і нейтралізації різних видів небезпек та загроз.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, узагальнення практики його реалізації, результатів загальнотеоретичних і спеціальних напрацювань та враховуючи міжнародний досвід виробити пропозиції щодо удосконалення

публічного адміністрування у сфері національної безпеки в період воєнного стану.

Виклад основного матеріалу. Збройна агресія Російської федерації з 2014 року та подальше повномасштабне вторгнення 2022 року спричинило загрозу для незалежності, цілісності та суверенітету України. У зв'язку з цим та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони й відповідно до українського законодавства, 24 лютого 2022 року Президент України— Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» [1].

Воєнний стан — це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [2].

Розглядаючи визначення категорії «національна безпека держави», варто звернути увагу на її законодавче тлумачення. Відповідно до статті 1 Закону України «Про національну безпеку України» національна безпека означає захист державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів країни від реальних і потенційних загроз. Під національними інтересами розуміються життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує суверенітет України, її демократичний розвиток та безпечні умови для життя і добробуту її громадян. Під загрозами національній безпеці розуміють явища, процеси та фактори, які можуть ускладнити або перешкодити реалізації цих інтересів, збереженню національних цінностей України [5; 11].

В умовах збройної агресії росії проти України, потреба у безпеці стала умовою збереження людського життя, яке є найвищою цінністю у демократичній, соціальній і правовій державі (ст. 1 Конституції України) [3] та у всьому цивілізованому світі, про що йдеться у положеннях Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (ст. 2) [4].

Публічне адміністрування у сфері національної безпеки, на думку багатьох науковців, є специфічною формою та невід'ємною частиною державного управління, що включає соціальні, економічні, гуманітарні та політичні аспекти функціонування як суспільства, так і держави. Головною метою таких заходів, безперечно, є прогнозування, своєчасне виявлення, попередження та нейтралізація загроз сталому розвитку особи, суспільства та держави, особливо щодо їх життєво важливих інтересів. Управлінські рішення суб'єктів державного управління в цій сфері мають суттєвий вплив на спрямованість, зміст, результативність та ефективність політичного, соціально-економічного та інших видів державного управління.

Спрямованість та ефективність державного управління у сфері національної безпеки значною мірою залежать від державного устрою, політичної системи та державної політики з питань безпеки. Останні тісно пов'язані з управлінням у цій сфері, оскільки їхня спільна мета – забезпечити належний захист ключових національних інтересів. Це необхідно для того, щоб створити умови для розвитку особистості, поступу суспільства і держави, усунути загрозу послаблення ролі держави на міжнародній арені та її здатності відстоювати національні інтереси [6].

Згідно з чинним законодавством України, під її національними інтересами розуміють «життєво важливі інтереси людини, суспільства й держави, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян» [5; 11].

Аналіз законодавства України дозволяє зазначити, що до сфери управлінського впливу у сфері національної безпеки належать такі об'єкти, як конституційні права і свободи громадян; морально-етичні, культурно-історичні та матеріальні цінності суспільства;

конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність; інформаційне середовище та природні ресурси. До опосередкованих об'єктів національної безпеки належать життя і майно громадян, соціальних, етнічних, релігійних та інших груп населення, а також важливе для України право на самовизначення.

Публічне адміністрування у сфері національної безпеки, особливо в період воєнного стану, є безперервний процес взаємодії суб'єктів та об'єктів управління, у якому здійснюються управлінські функції для досягнення національних інтересів. Основні особливості визначаються тим, що його функції є специфічними, оскільки основною метою управлінських дій є своєчасне прогнозування, виявлення, попередження та нейтралізація загроз національним інтересам із залученням спеціальних сил і засобів. Ці функції включають інтереси окремих осіб, соціальних груп, суспільства і держави, а також інших держав, які часто мають різні і навіть суперечливі інтереси. Це потребує пошуку балансу між ними, що є основною управлінською проблемою, на вирішення якої спрямовані зусилля органів державного управління у сфері національної безпеки. Тому ці заходи спрямовані на збереження та примноження матеріальних і духовних цінностей, а також створення умов для реалізації національних інтересів у різних сферах суспільного та державного життя.

У державному управлінні в контексті національної безпеки роль суб'єкта завжди виконують відповідні органи державної влади, які після оцінки рівня загрози національним інтересам розробляють необхідні заходи та приймають управлінські рішення, що визначають необхідні заходи. Тому кожне таке рішення є державним рішенням і є створенням, зміною або припиненням управлінських відносин. Отже, владні відносини, які виникають у процесі публічного адміністрування у сфері національної безпеки, базуються на використанні спеціальних засобів і методів, покликаних забезпечити реалізацію цінностей, прийнятих суспільством у цілому.

Існує думка, що термін «національна безпека» вперше був введений в США в 1904 році, коли президент Теодор Рузвельт у своєму посланні до Конгресу обґрунтував необхідність підключення до Панамського каналу в інтересах

національної безпеки. Не випадково американська концепція національної безпеки трактує її як частину національних інтересів [7, с. 141-142].

Зокрема, О.В. Капштик виділяє два підходи до розуміння цієї категорії: один пов'язує національну безпеку з національними інтересами, інший – з базовими цінностями суспільства [8, с. 110].

Відповідно до першого підходу національна безпека визначається як рівень захищеності національних інтересів, у тому числі захист важливих інтересів особи, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, а також забезпечення прав людини та розвиток стабільність конституційного ладу. Цей підхід отримав визнання в науковому середовищі.

Другий підхід, зокрема В. Ліпкан, О. Ліпкан, О. Яковенко наголошують, що поняття «національна безпека» треба трактувати як законодавчо встановлене бачення на формування та реалізацію державних цілей та стратегії у сфері забезпечення безпечних умов існування для держави, суспільства та окремо взятого громадянина від зовнішніх та внутрішніх загроз у політичній, соціальній, економічній, військовій, інформаційній, екологічній та іншій сферах, враховуючи існуючий ресурсний потенціал та можливості країни [9].

О.О. Пучков також додає, що національна безпека – це не лише державна безпека, а й особиста та громадська, яка забезпечується як державними, так і недержавними інституціями [8, с. 19].

Більшість дослідників, які прихильники другого підходу, розглядають національну безпеку як захист держави, громадян і суспільства від загроз, а також збереження умов для розвитку державного суверенітету, а також економічного, науково-технічного потенціалу, як а також захисний потенціал як права людини. З цієї точки зору національна безпека включає сукупність правових і соціальних гарантій, які забезпечують стабільний розвиток нації та захист її основних інтересів від різноманітних внутрішніх і зовнішніх загроз.

Зауважимо, що сфера національної безпеки має ряд особливостей, що визначають зміст публічного адміністрування. До них віднесемо те, що: 1) національна безпека є поняттям, що відображає стан захищеності

національної ідентифікації в межах встановленого суверенітету та територіальної цілісності держави, наявного демократичного конституційного ладу та з врахуванням національних інтересів України; 2) національна безпека є складно-елементним явищем, що включає: державну безпеку, воєнну безпеку, громадську безпеку, кібербезпеку, економічну безпеку, зовнішньополітичну безпеку, екологічну безпеку, інформаційну безпеку тощо; 3) у законодавстві України «сфера національної безпеки» розглядається нерозривно з «сферою оборони» (наприклад, в Законі України «Про національну безпеку» [5].

Варто зазначити, що розуміння поняття публічного адміністрування у різних авторів має дещо значні відмінності.

Так, Т. Б. Семенчук розглядає публічне адміністрування як «механізм, який з одного боку забезпечує надання суспільству послуг щодо законодавства, з іншого боку – реалізацію обраного типу політики, яку втілюють державні службовці, яким було делеговано повноваження під час волевиявлення народу на виборах, як в межах країни, так і закордоном, у всіх напрямках її прояву» [12, с. 389].

Водночас, на думку О. В. Кузьменко, «публічне адміністрування – це діяльність публічної адміністрації щодо задоволення загальних публічних інтересів соціуму» [13, с. 23].

Також, К. Л. Бугайчук вважає, що «публічне адміністрування – це регламентована законами й іншими нормативно-правовими актами системна організуюча, владно-розпорядча діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, яка спрямована на впорядкування їх організаційної структури, планування, підготовку, розробку та реалізацію управлінських рішень, організацію діяльності апарату управління, здійснення документального, інформаційного, кадрового, психологічного забезпечення їх повсякденної діяльності з метою досягнення суспільно корисних цілей і самої мети створення та діяльності відповідного суб'єкта адміністрування» [14, с. 43].

Викладене вище доводить, що публічне адміністрування – це, по суті, законодавчо регламентований вид діяльності публічної адміністрації, іншими словами, це узгоджений

комплекс юридично значущих дій суб'єктів владних повноважень, які спрямовані на реалізацію публічних, а також приватних інтересів учасників правовідносин.

Висновки. Зробивши ґрунтовний аналіз визначмо поняття публічного адміністрування у сфері національної безпеки в період воєнного стану. Так, публічне адміністрування у сфері національної безпеки в період воєнного стану - врегульована законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність органів публічної адміністрації, спрямована на забезпечення національної безпеки, яка включає економічну, соціальну, громадську екологічну, зовнішньополітичну, інформаційну; діяльність щодо забезпечення, захисту і поновлення у разі порушення національних інтересів від зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці України; забезпечення, захисту і поновлення у разі порушення прав і свобод фізичних і юридичних осіб у їх відносинах із суб'єктами сектора безпеки і оборони та від зовнішніх і внутрішніх загроз; вдосконалення системи військового управління для відсічі збройної агресії.

Доведено, що публічне адміністрування у сфері національної безпеки в період воєнного стану має характерні особливості. По-перше, це

публічне адміністрування у сфері національної безпеки в період воєнного стану охоплює всі сфери державної влади, а саме виконавчу, законодавчу та судову. По-друге, воно відіграє важливу роль при формуванні як зовнішньої так і внутрішньої державної політики. По-третє, публічне адміністрування у сфері національної безпеки в період воєнного стану орієнтовано на задоволення та реалізацію загальних, національних інтересів, а не особистих чи приватних. Тобто виконання функцій саме в інтересах суспільства, забезпечення правопорядку, що власне і відрізняє його від приватного сектору, орієнтованого на прибуток і вузькі, корпоративні цілі. І по-четверте, це те, що метою публічного адміністрування у сфері національної безпеки в період воєнного стану є захист та відновлення порушених прав і свобод фізичних та юридичних осіб від зовнішніх і внутрішніх загроз. По-п'яте, органами публічного адміністрування у сфері національної безпеки в період воєнного стану дозволено застосовувати заходи примусу. І останнє, діяльність органів публічної адміністрації зосереджено на вдосконаленні системи військового управління для відсічі збройної агресії.

Список використаних джерел:

1. Про ведення воєнного стану: Указ Президента України від 24.02.2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>.
2. Що потрібно знати про воєнний стан оголошений в Україні. URL: <https://armyinform.com.ua/2022/02/24/>.
3. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30, ст. 141. (дата звернення 28.11.2024 р.).
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини) від 04.11.1950. *Офіційний вісник України* від 16.04.1998 р., № 13, № 32 твд 23.08.2006, стор.270 (дата звернення 28.11.2024 р.).
5. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469. *Голос України* від 07.07.2018. № 122 (дата звернення: 28.11.2024).
6. Бухтіярова І.Г. Молокова А.Р. Особливості діяльності патрульної поліції в період воєнного стану. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. Випуск 6. С. 632-637. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.06.103>.
7. Бессонова М. Стратегії національної безпеки США постбіполярної епохи: головні регіональні виміри загроз американським інтересам. *Гілея: науковий вісник*. 2013. № 75. С. 141-144.
8. Колодій А. М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація, місце і роль у правовій системі України. А. М. Колодій. *Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина*. Х.: Право. 2008. Т. 1: *Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / за заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина*. С. 689–704.

9. Ліпкан В. А., Ліпкан О. С., Яковенко О. О. Національна і міжнародна безпека в визначеннях та поняттях. Київ: Текст, 2006. 256 с.
10. Прийма С.В. Поняття принципу в аспекті співвідношення з суміжними категоріями. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. Випуск 28. 2014. С. 46-56.
11. Бухтіярова І.Г., Аббасов Г.А. Поняття та принципи публічного адміністрування у сфері національної безпеки в період воєнного стану. *The XV International Scientific and Practical Conference «Self-development: the key to success and personal growth»*, December 09-11, 2024, Plovdiv, Bulgaria. 351 p. с. 77-80.
12. Семенчук Т. Б. Сутність категорії публічне адміністрування та передумови її формування. *Вісник економіки транспорту і промисловості*. 2013. № 42. С.385-390.
13. Кузьменко О. В. Правова детермінація поняття публічне адміністрування. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2009. № 3. С.20-24.
14. Бугайчук К. Л. Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення. *Право і безпека*. 2017. №3 (66). С.38-44.

References:

1. Pro vedennia voiennoho stanu: Ukaz Prezidenta Ukrainy vid 24.02.2022. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>.
2. Shcho potribno znaty pro voiennyi stan oholoshenyi v Ukraini. URL: <https://armyinform.com.ua/2022/02/24/>.
3. Konstytutsiia Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30, st. 141. (data zvernennia 28.11.2024 r.).
4. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod (z protokolamy) (Ievropeiska konventsiiia z prav liudyny) vid 04.11.1950. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy* vid 16.04.1998 r., № 13, № 32vid 23.08.2006, stor.270 (data zvernennia 28.11.2024 r.).
5. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. № 2469. Holos Ukrainy vid 07.07.2018. № 122 (data zvernennia: 28.11.2024).
6. Bukhtiarova I.H. Molokova A.R. Osoblyvosti diialnosti patrolnoi politsii v period voiennoho stanu. *Analychno-porivnialne pravoznavstvo*. 2024. Vypusk 6. S. 632-637. DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.06.103>.
7. Bessonova M. Stratehii natsionalnoi bezpeky SShA postbipoliarnoi epokhy: holovni rehionalni vymiry zahroz amerykanskym interesam. *Hileia: naukovyi visnyk*. 2013. № 75. S. 141-144.
8. Kolodii A. M. Pryntsypy prava: geneza, poniattia, klasyfikatsiia, mistse i rol u pravovii systemi Ukrainy. A. M. Kolodii. *Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan ta perspektyvy: u 5 t. za zah. red. M. V. Tsvika, O. V. Petryshyna*. Kh.: Pravo. 2008. T. 1: Metodolohichni ta istoryko-teoretychni problemy formuvannia i rozvytku pravovoi systemy Ukrainy / za zah. red. M.V. Tsvika, O.V. Petryshyna. S. 689 – 704.
9. Lipkan V. A., Lipkan O. S., Yakovenko O. O. Natsionalna i mizhnarodna bezpeka v vyznachenniakh ta poniattiakh. Kyiv: Tekst, 2006. 256 s.
10. Pryima S.V. Poniattia pryntsypu v aspekti spivvidnoshennia z sumizhnymy katehoriiamy. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia*. Vypusk 28. 2014. S. 46-56.
11. Bukhtiarova I.H., Abbasov H.A. Poniattia ta pryntsypy publicnogo administruvannia u sferi natsionalnoi bezpeky v period voiennoho stanu. *The XV International Scientific and Practical Conference “Self-development: the key to success and personal growth”*, December 09-11, 2024, Plovdiv, Bulgaria. 351 p. s. 77-80.
12. Semenchuk T. B. Sutnist katehorii publichne administruvannia ta peredumovy yii formuvannia. *Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti*. 2013. № 42. S.385-390.
13. Kuzmenko O. V. Pravova determinatsiia poniattia publichne administruvannia. *Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo*. 2009. № 3. S.20-24.
14. Buhaichuk K. L. Publichne administruvannia: teoretychni zasady ta pidkhody do vyznachennia. *Pravo i bezpeka*. 2017. №3 (66). S.38-44.